

STUDY OF THE DYNAMICS OF THE ORIGIN OF ALVEOLITES AFTER SURGERY OF TEETH REMOVAL IN CHRONIC PERIODONTITIS

Abduvaliyev Nodirbek Abduxoshim ugli ¹

Raimjonov Rustamjon Ravshanbekovich ²

¹ Andijan State Medical Institute

² Andijan State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4724509>

ARTICLE INFO

Received: 23rd April 2021

Accepted: 25th April 2021

Online: 27th April 2021

KEY WORDS

Alveolitis, post-extraction complications, prevention of complications, object of study, questionnaire, examination, physical examination, radiography, use of statistical methods, chronic granular periodontitis, age composition

ABSTRACT

Post-extraction complications - alveolitis. Determination of the causes of recurrent alveolitis in patients and the study of the dynamics of the course.

СУРУНКАЛИ ПЕРИОДОНТИТЛАРДА ТИШЛАРНИ ОЛИШ ОПЕРАЦИЯСИ ЎТКАЗИЛГАНИДАН КЕЙИН АЛЬВЕОЛИТЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИНИ ДИНАМИКАСИНИ ЎРГАНИШ

Абдувалиев Нодирбек Абдухoshим угли ¹, Раимжонов Рустамжон Рашанбекович ²

¹ Андижон давлат тиббиёт институти

² Андижон давлат тиббиёт институти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 23-aprel 2021

Ma'qullandi: 25-aprel 2021

Chop etildi: 27-aprel 2021

KALIT SO'ZLAR

ANNOTATSIYA

Ekstraksiyadan keyingi asoratlar - alveolit. Bemorlarda takroriy alveolit sabablarini aniqlash va kurs dinamikasini o'rganish.

альвеолит,
постэкстракцион
асоратлар, асоратлар
профилактикаси,
тадқиқот объекти,
анкеталаш, сўров,
объектив кўрик,
рентгенография,
статистик усуллардан
фойдаланиш, сурункали
грануляцияланувчи
периодонтит, ёшга боғлиқ
таркиби

Мавзунинг долзарблиги. Альвеолит – бу кенг тарқалган стоматологик касалликлардан бири бўлиб, турли муаллифларнинг фикрича беморларда тишлар олинганидан кейин учрайдиган барча асоратларнинг 24-35 % қисмини ташкил қилади (Бернадский Ю.И., 2000; Бодрова Р.А., 2006; Борисюк Р.В., 2007). Бошқа муаллифларнинг маълумотларига кўра альвеолитлар постэкстракцион асоратларнинг 13,4 % дан 42,8 % гача қисмини ташкил этади (Сирак С.В., Читанова А.Д., Сирак А.Г., Сасина М.А., 2010).

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, тиш олиш операциясидан кейин ривожланадиган асоратларнинг профилактикаси ва даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш юзасидан ишлар бугунги кунга қадар давом этмоқда. Бу йўналишдаги фикрларнинг турли-туманлиги мазкур муаммонинг нақадар долзарб эканлигини кўрсатади ва ушбу муаммони янада чуқурроқ ўрганишни талаб қилади.

Тадқиқотнинг материали ва методологияси. Илмий тадқиқотнинг объекти сифатида Андижон вилоят стоматология поликлиникасига 2021 йил

биринчи чорагида сурункали периодонтитларнинг асорати сабабли тишлар олинганидан кейин альвеолит касаллиги билан қайта мурожаат қилиб келган 67 нафар беморлар хизмат қилдилар. Тадқиқотни олиб боришда анкеталаш, сўров, объектив кўрик, рентгенография ва статистик усуллардан фойдаланилди. Беморлар ташхиси, жинси ва ёши буйича гуруҳларга ажратилди.

Олинган натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бизнинг клиникамизга 2021 йилнинг январь-феврал-март ойлари давомида 83 нафар беморлар тишлар олинганидан кейин юзага келган альвеолит ташхиси билан мурожаат қилган. Беморлар билан ўтказилган сўров ва беморларнинг амбулатор карталарини таҳлил қилиш орқали юқорида қайд этиб ўтилган беморларнинг 67 нафаридан тишлар сурункали периодонтит ва унинг асоратлари ташхиси билан олиб ташланганлиги аниқланди.

67 нафар беморларнинг барчасида сурункали периодонтит ташхиси қўйилган бўлиб, шундан 8 нафаридан ёки 12% қисмида сурункали фиброз периодонтит, 17 нафаридан ёки 25% қисмида сурункали

гранулёматоз периодонтит, 42 нафарида ёки 63% қисмида эса сурункали грануляцияланувчи периодонтит ташхиси белгиланган.

Шунингдек, беморларнинг 22 (33 %) нафари эркак кишилар бўлса, 45 нафари (67%) аёлларни ташкил этади. Мурожаат қилиб келган беморларнинг ўртача ёши 18-65 ёшлар орасига тегишли. Беморларнинг ёшга боғлиқ таркиби қуйидагича: 18-25 ёш – 6 нафар (9%), 26-35 ёш – 31 нафар (46 %), 36-45 ёш – 17 нафар (25 %), 46-55 ёш – 11 нафар (17 %), 56-65 ёш – 2 нафар (3 %).

Бундан ташқари 39 нафар (58 %) беморларда альвеолит касаллиги юқори жағда ва 28 нафар (42 %) беморларда пастки жағда кузатилди.

Хулосалар. Тадқиқот натижасида олинган натижаларга асосан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- альвеолит касаллигига чалинган беморларнинг 84 % қисми сурункали периодонтитлар сабабли тишлар олинганидан кейин юзага келган;

- сурункали периодонтитлар орасида альвеолитлар асосан яъни 63 % ҳолатларда

сурункали грануляцияланувчи периодонтит ташхиси билан тишлар олинганида юзага келади;

- беморларнинг жинсга боғлиқ ҳолда таҳлил қилганимизда, сурункали периодонтитлар сабабли тишлар олинганидан кейин кўпроқ (67 %) ҳолатда аёлларда альвеолит касаллиги келиб чиқиши кузатилди;

- беморларнинг ёшга боғлиқ ҳолда таҳлил қилганимизда, сурункали периодонтитлар сабабли тишлар олинганидан кейин кўпроқ (46 %) ҳолатда 26-35 ёшлар оралиғидаги беморлар альвеолит касаллиги келиб чиқади;

- сурункали периодонтитларда тишлар олинганидан кейинги альвеолит касаллиги кўпинча яъни 58 % ҳолатда юқориги жағда учрайди.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти. Тадқиқотдан олинган натижаларни ўқув-илмий жараёнларда, хирургик стоматология амалиётида тиш олиш операциясидан кейинги асоратларни олдиндан таҳлил қилишда қўллаш мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. – М.: “Медицинская литература”, 2000.
2. Бодрова Р.А. Восстановительное лечение слизистой оболочки лунки после удаления зуба. – Тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых, Казань, 2006.
3. Борисюк Р.В. Влияние аэроионотерапии на состояние лунки после удаления зуба. – Казанский медицинский журнал, 2007, Т. 88, №6.
4. Сирак С.В. и др. Вестник Смоленской государственной медицинской академии. - №2, 2010.